

AVALIAÇÃO DAS CONFORMIDADES DE UM TRECHO DA RODOVIA BR-222 UTILIZANDO O MÉTODO DA CNT

Maessio Ramon Felix da Silva ¹

Dr. Felipe Ferreira Oliveira ²

Me. André Pinto Morais ³

DOI:10.5281/zenodo.14522718

^{1,2} Curso de Engenharia Civil; Universidade Ceuma, R. Anapurus, 1 - Renascença II, São Luís - MA,
CEP.: 65075-120, e-mail: felipe4ac@gmail.com

³Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coppe - Programa de Engenharia
Civil, Laboratório de Estruturas, bloco I. Cidade Univ., Ilha do Fundão, CEP.:21945-970 - Rio de
Janeiro, RJ – Brasil, andre_morais89@hotmail.com

Resumo

O transporte rodoviário no Brasil é a principal fonte de comunicação entre pessoas e mercadorias, fato que tem impacto social e econômico no desenvolvimento do país. Devido à grande importância demonstrada por este modal, a Confederação Nacional do Transporte - CNT realiza desde 1995, com método próprio, a avaliação de rodovias, publicado anualmente, a Pesquisa CNT de Rodovias, criada com o objetivo de identificar condições reais da malha rodoviária pavimentada no Brasil. Este trabalho tem como objetivo em avaliar e classificar as conformidades do trecho do Km 407 ao Km 397 da rodovia BR-222 seguindo o modelo de avaliação proposto pela CNT, na qual a sua metodologia avalia em relação aos aspectos de Pavimentação, Sinalização e Geometria. Tal avaliação constata que as condições oferecidas pela rodovia BR – 222 oferecem riscos à segurança dos seus usuários necessitando de investimentos pelos Órgãos Públicos para que possa atender as condições de segurança e conforto.

Palavras-Chaves: CNT. Avaliação. Rodovias.

1. INTRODUÇÃO

As vias de transporte rodoviário do Brasil estão em constante crescimento, porém, apesar de ser o meio mais utilizado, ainda apresenta uma pequena densidade de malha pavimentada comparada a outros países. Outro fator é o crescimento expressivo da frota de veículos que circulam no país, sendo este de forma desproporcional em relação ao crescimento das extensões de suas estradas.

Portanto, é necessário adequar à malha e/ou condições a demanda por infraestrutura, que por não acompanhar tal crescimento e combinado com a situação atual das rodovias, pode levar aumento do número de acidentes. Anualmente a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) identifica e verifica falhas existentes nos sistemas de transportes, avaliando questões como geometria, sinalização e pavimento. Porém este levantamento não cobre toda a malha rodoviária do país.

Sendo assim, o trecho da rodovia BR – 222, partindo do Km 407, onde está localizado o bairro Alto São Francisco, situado no município de Santa Luzia - MA, até o Km 397 da mesma rodovia e mesmo município, foi contemplado pela pesquisa, porém não recebeu o devido reparo pelo Poder Público nos últimos anos. Este trecho compõe a rodovia BR - 222 e é de suma importância para a região da área do Vale do Pindaré ao interligar principais municípios, tais como Santa Inês, Buriticupu, Açailândia e Miranda do Norte; além de dar acesso à estação ferroviária da Vale de Santa Inês e ser a única rota de acesso que liga Santa Luzia ao município de Santa Inês onde recebe diariamente pacientes de Santa Luzia e região para realizar exames e tratamento médico que não são oferecidos em seus referidos municípios ou resolver questões burocráticas.

As rodovias brasileiras pavimentadas sofrem com a ação ineficiente dos órgãos responsáveis quanto à necessidade dos serviços de manutenção de forma periódica. Diante disso, a conservação de rodovias é uma problemática frequente no âmbito da engenharia, pois representa um tema, muitas vezes esquecido pelo poder público, o que afeta diretamente a população na qual a sua construção busca satisfazer.

Portanto, é importante o levantamento da Pesquisa CNT de Rodovias, que desde 1995 examina o estado da malha rodoviária brasileira, identificando sua qualidade geral e seus principais elementos: Pavimento, Sinalização e Geometria da Via, e em todo caso, suas deficiências principais e pontos críticos, onde são fornecidas informações aos transportadores e ao público sobre o estado das rodovias no país, auxiliando-os no planejamento de sua migração.

Este trabalho tem como objetivo em avaliar e classificar as conformidades do trecho do Km 407 ao Km 397 da rodovia BR-222 seguindo o modelo de avaliação proposta pela CNT, na qual a sua metodologia avalia em relação aos aspectos de Pavimentação, Sinalização e Geometria. Os resultados dessa avaliação podem fornecer informações à sociedade as condições apresentadas pelo trecho em questão e influenciar a tomada de decisão das empresas públicas e privadas da região, contribuindo para a maior eficiência do setor.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho utiliza a Metodologia CNT de Avaliação de rodovias para classificar o trecho da rodovia BR-222, partindo do Km 407 até o Km 397 do município de Santa Luzia – MA conforme é ilustrado no Mapa 1. Esta pesquisa é um estudo de caso que conta com um

referencial teórico acerca dos temas pertinentes ao estudo da Pesquisa CNT de Rodovias no que tange aos processos que a influenciam, desde a concepção da rodovia até a sua utilização, sendo, portanto, uma pesquisa explicativa.

Além disso, serão realizadas análises e descrições do objeto principal de estudo, caracterizando o trabalho, também, como uma pesquisa descritiva. Ainda, a pesquisa em questão apresenta uma abordagem de análise tanto qualitativa quanto quantitativa, por expor informações referentes à qualidade do objeto estudado e apresentar dados numéricos dele.

Figura 1 - Trecho avaliado pela Pesquisa CNT de Rodovias

Fonte: Google Earth (2022)

Para a realização da pesquisa de campo, serão adotados alguns critérios listados a seguir:

- a) Em 2021 a coleta de dados da Pesquisa CNT de Rodovias foi reformulada e segue de forma digital em formulário através de um tablet, como esse recurso é exclusivo dos pesquisadores, a coleta de dados será documentada em formulário impresso conforme a Pesquisa CNT de Rodovias (2017) apresentado no Anexo A;
- b) As etapas de planejamento e treinamento de equipe serão suprimidas por não apresentarem justificativa, por se tratar de ter apenas um pesquisador (o autor);
- c) A velocidade máxima para o tráfego do veículo durante a pesquisa foi de 50 km/h, respeitando a velocidade mínima permitida da via;
- d) As informações foram apanhadas por observação visual em um dia de condições climáticas ideais para a correta inspeção em um segmento do trecho a uma unidade de pesquisa (10 km);
- e) Foram observados os aspectos encontrados na rodovia e considerados quanto à “predominância” de determinada variável ou “presença” de outras.

As etapas metodológicas da pesquisa CNT de rodovias se configuram em planejamento, treinamento da equipe de campo, coleta de dados, análise de dados e apresentação dos resultados.

As fases de coleta de dados, análise e apresentação dos resultados são descritas a seguir.

- a) Coleta de dados: nesta fase serão registadas em formulário as feições encontradas na via, bem como os horários e locais do seu início e fim, sendo também efetuados registros fotográficos das suas condições;
- b) Análise de dados: nesta fase, os resultados da coleta de dados serão obtidos e submetidos ao Modelo CNT de Classificação de Rodovias. Este modelo consiste em atribuir notas às características obtidas, o que leva a uma média entre esses valores;
- c) Apresentação de Resultados: nesta etapa é realizada a classificação dos resultados de acordo com as características da via (Geometria da Via, Pavimento e Sinalização) em Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base no questionário a pesquisa de campo foi realizada no trecho da rodovia BR-222, partindo do Km 407, onde está situado o município de Santa Luzia – MA, até o Km 397 da mesma rodovia e nas proximidades do Povoado Bela Vista pertencentes ao mesmo município, respeitando os critérios estabelecidos anteriormente pelo modelo CNT, para serem coletadas as informações a respeito da via em questão.

O resultado aqui presente classificará a unidade de pesquisa percorrida, de acordo com os parâmetros Pavimento, Sinalização, Geometria da via e Estado Geral, seguindo o método proposto.

Levando em consideração as características que os pavimentos devem apresentar para ter um bom desempenho citadas no referencial teórico, foram encontradas algumas patologias presentes no trecho de pesquisa, como desgaste excessivo do pavimento, remendos, trincas, afundamento plástico do pavimento e panelas (buracos).

Em diversos pontos, além da degradação do pavimento, foram observados remendos no pavimento que, de acordo com a norma DNIT 005/2003, é caracterizado por “Panela preenchida com uma ou mais camadas de pavimento na operação denominada de tapa buraco”.

Apesar de ser uma atividade de conservação, é considerado um defeito por apontar um local de fragilidade e impactar no conforto do rolamento. Além disso, os remendos devem ser feitos retirando-se a camada de asfalto no entorno do ponto que será recuperado, formando-se uma seção retangular que, depois de imprimada é fechada com ligante asfáltico.

Presentes em grande parte do trecho analisado, as trincas em malha são denominadas segundo a norma DNIT 005/2003, o agrupamento de trincas ligadas entre si, que criam aspecto semelhante ao couro de jacaré podendo apresentar, ou não, erosão acentuada nas bordas. Elas representam defeito estrutural e pode levar o revestimento flexível à ruína e suas principais causas são a repetição de esforços no pavimento ocasionados pela má qualidade da estrutura, envelhecimento do pavimento, baixa resistência do solo ou subdimensionamento de projeto.

Diante dessas características observadas a classificação do trecho foi feita de acordo com o Modelo CNT de Avaliação, que atribui valores aos aspectos do pavimento preenchidos no Formulário da Pesquisa CNT de Rodovias 2017 e tem como nota a sua média, como é mostrado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Condições associadas a valores do Pavimento

CONDIÇÕES ASSOCIADAS	VALORES	SOMATÓRIO
Condições de superfície: Afundamentos/ondulações/buracos	8,32	24,99
Velocidade devido ao pavimento: Obriga a redução de velocidade	16,67	
Pavimento do acostamento: Destruído	0	

Fonte: O autor (2022)

Considerando a média obtida, o valor 24,99 a classificação é feita conforme a Tabela 4 a seguir:

Tabela 2 - Classificação quanto ao Pavimento

PAVIMENTO	NOTA ATRIBUÍDA	SOMATÓRIO: 36,11
Ótimo	81 a 100	
Bom	61 a 80	
Regular	41 a 60	
Ruim	21 a 40	X
Péssimo	0 a 20	

Fonte: O autor (2022)

Tendo em vista as funções que devem ser cumpridas e a classificação com os valores atribuídos, o pavimento do trecho avaliado na pesquisa foi classificado como RUIIM.

Na via em que foi realizada a pesquisa, a sinalização vertical se apresenta com indicativos de curva e lombadas, sinais de regulamentação como velocidades máximas, proibição de ultrapassagem e sinais de indicação. As figuras abaixo mostram a sinalização do trecho.

De acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), o uso das placas que advertem o motorista de curva à esquerda, ou curva à direita, deve ser baseado em investigação técnica que mostre estar à velocidade de percurso recomendada para o local entre 45 km/h e 60 km/h, desde que não se enquadre como Curva Acentuada, ou entre 60 km/h e 100 km/h, caso as condições de operação da curva sejam agravadas por um ângulo central acentuado.

Segundo o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), as placas de advertência que indicam a presença de uma saliência ou lombada, são indicadas a advertir os usuários a presença de lombada (quebra-molas) em segmentos de travessia urbana. Ele adverte o usuário do acontecimento de ondulações transversais na superfície do rolamento, ao ponto de evitar acidentes pela perda de controle do veículo.

A figura a seguir ilustra a presença de sinais de regulamentação que indicam o limite máximo de velocidade permitido na via, que de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), devem ser observadas até onde houver necessidade de se alterar esse limite e estabeleça a mudança de velocidade.

Podem vir acompanhadas de informação complementar como o tipo de veículo, e condições climáticas em vias. São muito usadas em trechos que apresentem registros de acidentes, circulação de pedestres, alteração no uso do solo às margens da rodovia, entre outros. Estes sinais são caracterizados pela sua forma circular com fundo na cor branca e bordas na cor vermelha.

Figura 2 - Placa indicativa de proibição de ultrapassagem

Fonte: O autor (2022)

A figura acima demonstra a presença de um sinal de regulamentação caracterizado por proibição de ultrapassagem, que segundo o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), estas placas informam ao condutor que é proibido realizar a manobra de ultrapassagem, no trecho regulamentado, pelas faixas de rolamento, destinado ao sentido oposto de circulação. Este sinal é utilizado em rodovias de pista simples e inserido por razões de segurança e se tornando nula quando um ponto de sinalização horizontal (faixas centrais) indique a permissão de ultrapassagem.

Figura 3 - Placa indicativa de presença de perímetro urbano

Fonte: O autor (2022)

No trecho pesquisado foi observada a presença de placas de indicação, a imagem acima apresenta uma placa de indicativo de fronteiras, divisas e limites que, segundo o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), “esses sinais são empregados com a finalidade de indicar aos usuários a sua passagem pela linha divisória entre países, estados e municípios e por limite de perímetro urbano”. Esse tipo sinalização é caracterizado pelas cores azul no fundo e branco nas legendas e nas bordas.

Diante dessas características observadas a classificação do trecho foi feita de acordo com o Modelo CNT de Avaliação, que atribui valores aos aspectos da sinalização e tem como nota a sua média, como é mostrado na tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Condições associadas a valores da sinalização

CONDIÇÕES ASSOCIADAS	VALORES	SOMATÓRIO
Faixa (s) central (is): Pintura desgastada	10	73,31
Faixas laterais: Pintura desgastada	10	
Combinação entre placas de limite de velocidade, visibilidade e legibilidade das placas: Legíveis e visíveis	6,66	
Combinação entre placas de indicação, visibilidade e legibilidade das placas: Legíveis e visíveis	6,66	
Combinação entre placas de interseção, visibilidade e legibilidade das placas: Presentes em todo o percurso e legíveis e visíveis/ não ocorrem interseções	6,66	
Combinação entre visibilidade e legibilidade das placas: Algum mato cobrindo as placas e legíveis	13,33	

Defensas: Presentes quando necessário	20	
--	----	--

Fonte: O autor (2022)

Considerando a média obtida, o valor 73,31 a classificação é feita como mostra a tabela 6 a seguir.

Tabela 4 - Classificação quanto a Sinalização

SINALIZAÇÃO	NOTA ATRIBUÍDA	SOMATÓRIO: 73,31
Ótimo	81 a 100	
Bom	61 a 80	X
Regular	41 a 60	
Ruim	21 a 40	
Péssimo	0 a 20	

Fonte: O autor (2022)

Levando em consideração ao estado de conservação da característica avaliada e os valores atribuídos a característica, a sinalização neste trecho se apresenta como BOM.

Segundo o HCM, as características geométricas de uma via determinam a sua capacidade e reflete-se em fatores como a velocidade regulamentar. Ademais, a Geometria da Via é definida a partir de suas características espaciais, incluindo greides, quantidade e largura das faixas, acostamentos e curvas, entre outros elementos. Esses elementos compõem as características básicas do projeto geométrico, a saber: alinhamento horizontal, alinhamento vertical e seção transversal (CNT, 2021).

No trecho avaliado, a característica Geometria da Via se apresentou da seguinte forma. A via considerada como estudo neste trabalho, apresenta dois perfis geométricos, sendo um trecho com pista dupla com canteiro central no perímetro urbano e um trecho com pista simples com duplo sentido no perímetro rural. De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2021, a pista dupla com canteiro central é apresentada como “rodovias que possuem de duas a três faixas em cada sentido, separadas por uma divisora central, podendo ser um canteiro central, a barreira central ou elementos físicos, como meio-fios”.

As rodovias de pista simples de mão dupla são caracterizadas como “rodovia com apenas uma faixa de rolamento em cada sentido, sem separação física ou operacional dos fluxos opostos”. O trecho com pista dupla com canteiro central possui uma extensão de 2 km segundo o Google Earth, tendo início no Km 406 e fim no Km 404 representado pela cor vermelha na figura 4 a seguir.

Figura 4 - Localização do trecho com pista dupla

Fonte: Google Earth (2022)

O perfil da rodovia neste trecho é considerado plano, uma vez que não ocorrem rampas com grandes inclinações onde o alinhamento permite que os veículos de grande porte mantenham a mesma velocidade que os veículos de passeio. A figura 5 expõe esta situação.

Figura 5 - Pista dupla com canteiro central

Fonte: O autor (2022)

O trecho neste perfil não apresenta curvas perigosas e os acostamentos se fazem presentes em praticamente em todo o trecho avaliado, porém o estado de conservação em que se encontra não possui boas condições, apresentando falhas como trincas. A figura apresenta o acostamento e suas trincas visíveis.

Figura 6 - Acostamento com trincas na via

Fonte: O autor (2022)

O trecho da rodovia avaliado neste perfil não apresentou faixas adicionais de subida, pontes/viadutos, foram encontradas estruturas de apoio como borracharias, restaurantes e postos de combustíveis, além disto, este fragmento de rodovias não apresentou pontos críticos.

Diante das características observadas, a classificação do trecho foi feita de acordo com o Modelo CNT de Avaliação, que atribui valores aos aspectos da geometria da via e tem como nota sua média, como é mostrado na Tabela 7.

Tabela 5 - Condições associadas a valores da Geometria da Via

CONDIÇÕES ASSOCIADAS	VALORES	SOMATÓRIO
Combinação entre tipo de rodovia e condição de pontes/viadutos: Pista dupla com canteiro central sem acostamento ou sem defensas completas	22,5	97,5
Combinação entre faixa adicional de subida, condição da faixa adicional e perfil da rodovia: Não possui faixa adicional de subida, perfil plano	25	
Combinação entre curvas perigosas e condição das curvas: Trecho sem curvas perigosas	25	
Ocorrência ou não de acostamento: Com acostamento	25	

Fonte: O autor (2022)

Considerando a média obtida, o valor 97,5 a classificação é feita como é mostrado na Tabela 8 a seguir.

Tabela 6 - Classificação quanto a Geometria da Via

GEOMETRIA DA VIA	NOTA ATRIBUÍDA	SOMATÓRIO: 97,5
Ótimo	81 a 100	X

Bom	61 a 80	
Regular	41 a 60	
Ruim	21 a 40	
Péssimo	0 a 20	

Fonte: O autor (2022)

Diante de todas as informações coletadas sobre a característica Geometria da Via e pela sua nota obtida, sua classificação foi dada com ÓTIMO.

O estado geral de classificação do trecho da rodovia nos perfis duplo com canteiro central e simples de mão dupla é apresentado nas tabelas 11 e 12 abaixo.

Tabela 7 - Classificação do estado geral da pista dupla com canteiro central

CARACTERÍSTICA AVALIADA	CLASSIFICAÇÃO
Pavimento	RUIM
Sinalização	BOM
Geometria da Via	ÓTIMO

Fonte: O autor (2022)

Tabela 8 - Classificação do estado geral da pista simples de mão dupla

CARACTERÍSTICA AVALIADA	CLASSIFICAÇÃO
Pavimento	RUIM
Sinalização	BOM
Geometria da Via	REGULAR

Fonte: O autor (2022)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento rodoviário realizado pela Pesquisa CNT de Rodovias é o estudo mais abrangente realizado em rodovias pavimentadas do Brasil e realiza um diagnóstico completo das condições em que as estradas se encontram. Essa avaliação é extremamente importante para que o país tenha infraestrutura de estradas de qualidade e atender a demanda atual de transporte se for suficiente ao investimento no setor.

A avaliação neste trabalho constatou que as condições oferecidas pelo trecho da rodovia BR-222, de modo geral ao seu pavimento que recebeu classificação ruim, pesam diretamente sobre as condições da superfície asfáltica da faixa de rolamento e do acostamento devido às inúmeras patologias observadas e as más condições do acostamento que possuem mato alto e sua largura que impossibilita a utilização do mesmo.

Em relação à sinalização que recebeu a classificação como bom, apesar da presença da sinalização vertical, o que pesam diretamente neste resultado são as condições da sinalização horizontal que possuem a pintura de suas faixas centrais e laterais desgastadas diminuindo a sua visibilidade e podendo gerar riscos de acidentes pelo período noturno.

Em quanto a Geometria da via, observa-se que o perfil com pista dupla com canteiro central teve que teve resultado como ótimo devido aos baixos riscos que esse tipo de rodovia oferece, anulando praticamente o risco de colisões frontais, além da ausência de curvas perigosas, o que apesar de ser um método mais seguro, seu custo elevado de construção e a demanda maior de área, fazem com que esse método se concentre apenas nas cidades.

O trecho com pista simples de duplo sentido teve resultado reduzido como regular devido o mesmo oferecer mais riscos de acidentes, suas más condições de segurança devido ao acostamento e presença de curvas com a ausência de placas de advertência visíveis e/ou legíveis, contribuíram para este resultado.

De modo geral este trecho oferece riscos à segurança de seus usuários, sendo necessários investimentos do Poder Público para manutenção da malha pavimentada, a revitalização da sinalização horizontal e ampliação da faixa de acostamento para que possa atender as condições de uso estabelecidas pelo DNIT e que se torne mais segura e confortável aos seus usuários, visto que a inadequação da malha rodoviária não só compromete a segurança dos usuários como também o crescimento socioeconômico da região.

REFERÊNCIAS

ABITANTE, André Luís. **Estradas**. 1 ed. Porto Alegre: SAGAH, 2017.

BERNUCCI, Liedi Bariani (et al.). **Pavimentação asfáltica**: Formação básica para engenheiros. 1 ed. Rio de Janeiro: Petrobrás ABEDA, 2008. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/pavimentacao/files/2018/03/Cap-2-Ligantes-asf%C3%A1lticos.pdf>> Acesso em: 18 maio. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. **Código de Trânsito Brasileiro**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm> Acesso em: 22 mai. 2022.

CNT, et al. **Pesquisa CNT de Rodovias**: Relatório gerencial. 2017. Disponível em: <<https://pesquisarodovias.cnt.org.br/edicoes>> Acesso em 26 mai. 2022.

CNT, et al. **Pesquisa CNT de Rodovias**: Relatório gerencial. 2021. Disponível em: <<https://pesquisarodovias.cnt.org.br/edicoes>> Acesso em 02 jun. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume I**. 1 ed. 2007 Disponível em: < https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/educacao/publicacoes/manual_vol_i_2.pdf > Acesso em 26 mai. 2022

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, (DNIT). **Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos**: terminologia. Rio de Janeiro: 2003. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/terminologia-ter/dnit_005_2003_ter-1.pdf> Acesso em: 04 jun. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, (DNIT). **Manual de Pavimentação**. 3 ed. 2010. Disponível em: < <https://www.construcaocivil.info/download/manualpavimentacaodnit.pdf> > Acesso em: 18 mai. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, (DNIT). **Manual de Sinalização Rodoviária**. 3 ed. 2010. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/743_manuaisinalizacaorodoviaria.pdf> Acesso em 22 mai. 2022.

DOMINGUES, Felipe Augusto Aranha. **Manual de identificação de defeitos de revestimentos asfálticos de pavimentos**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1993.

MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA. **Anuário 2021**. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/anuario-2021_final.html#Acidentes > Acesso em: 18 mai. 2022.

PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo. **Pavimentação asfáltica**: conceitos fundamentais sobre materiais e revestimentos asfálticos. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO, (SENATRAN). **Relatório Estatístico**: frota veicular. Ministério de Infraestrutura, SENATRAN, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/estatisticas/renavam/2021/dezembro/frota-reg-uf-tipo-modelo-dezembro-2021.xls>> Acesso em: 04 jun. 2022

SETTI, José Reynaldo. Highway Capacity Manual ou um manual de capacidade rodoviária brasileiro. In: **Annals of the Brazilian Congress of Highways & Concessions**. 4 ed. Washington, DC, EUA: TBR, 2009.

YOSHIZANE, Prof. Hiroshi Paulo. **Defeitos, Manutenção e Reabilitação de Pavimento Asfáltico**. Universidade Estadual de Campinas, Centro Superior de Educação Tecnológica CESET, Limeira, 2005.